

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul oʻtkazmalarini rivojlantirish yoʻllari.....	116
Sodiqov Baxtiyor Toʻraqulovich	
Temir yoʻl tarmogʻini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yoʻllari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yoʻl.....	138
Tirkacheva Farangiz Surʼat qizi	
Oʻzbekistonda xizmat koʻrsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo oʻgʻli	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga taʼsiri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Oʻzbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Maʼsud Oʻgʻli	
Oʻzbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining oʻrni va uni yanada rivojlantirish yoʻnalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
Gʻiyosidinov Boburbek Baxtiyor oʻgʻli	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher oʻgʻli	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
«Понятие «туристский потенциал региона»: его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан	
Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Абрарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi	
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili	
Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati	
Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish	
Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat	
taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish	
imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning	
dolzarb masalalari	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari	
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar	
Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

Erkin iqtisodiy zonalarda loyiha boshqaruvini tashkil qilish.....	792
Matluba Soyibova, Dinara Abdikarimova	
O‘zbekiston mintaqalarida sanoat tarmog‘ini rivojlantirishning hududiy jihatlar.....	797
Matniyazova Iqboloy Baxramovna	
Mamlakatimizda marketingning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar.....	806
Mirzaeva Intizor Ergashevna	
O‘zbekiston chakana bank xizmatlari rivojlanishi va tijorat banklarining samaradorligiga ta’siri.....	816
Tursunova Yulduz Xojayor qizi	
Aholi ish bilan samarali bandligining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari tarkibidagi o‘zgarishlarga.....	824
bog‘liqligi Alisher Tuychiyev Jurayevich, Yuldasheva Samarbonu	
Korxonalarda qaror qabul qilish masalalari.....	829
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	835
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Tadbirkorlik sub’ektlariga ko‘rsatiladigan moliyaviy hisob-kitob xizmat turlarini.....	841
takomillashtirish yullari Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Aktivlar menejmenti tizimida amortizatsiya siyosati va uni muvozanatlashgan moliyaviy.....	845
barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni Kurbonov Xayrilla	
Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarish yo‘llari.....	855
Xolboev Sayfullo Narzullaevich	
Qoraqalpog‘iston respublikasida aholini ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari.....	861
bilan ta’minlash masalalari Xalmuratov Kallibek Joldasbaevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni takomillashtirish.....	871
G‘anieva Nozima Alijon qizi	
Pulli avtomobil yo‘llari loyihalari: ilg‘or tajribalar va ularni o‘zbekistonda qo‘llash.....	876
imkoniyatlari Rashidov Boburbek	
O‘zbekiston sug‘urta bozorini ekonometrik modellashtirish.....	881
Mirzayev Bobur Soyibjonovich	
Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari.....	887
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar xarid qilishning ilg‘or xorij tajribasi.....	894
G‘ofurov Temur Baxrom o‘g‘li	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoirazimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODNING SHAKLLANISHIDA AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINING YAXSHILANISHI VA BANDLIGINING TA’MINLANISHI

Djurayeva Ruxsora Nematilloevna

BuxDU Iqtisodiyot va turizm fakulteti

Raqamli iqtisodiyot yo‘nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi kunda qishloq joylarida aholini ish bilan bandligini takomillashtirish va qishloq joylarida zamonaviy raqamlashtirish texnik-texnologiyalari ko‘rsatilgan. Bundan tashqari aholi turmush darajasini yaxshilash bo‘yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Qishloq joylarda turmush farovonligi, aholining ish bilan bandligi, zamonaviy texnik va texnologiyalar uskunasi, qishloq joylarda obodonlashtirish ishlari

Annotation: This article shows modern technical technologies of improving the employment of the population in rural areas today and modern digitalization in rural areas. In addition, suggestions and recommendations for improving the standart of living of the population are presente.

Key words: Welfare in rural areas, employment of the population, modern technical equipment, improvement works in rural areas.

Аннотация: В данной статье показаны технические технологии повышения занятости населения в сельской местности сегодня и современная цифровизация на селе

Ключевые слова: Благополучие в сельской местности, занятость населения, современное техническое и технологическое оборудование, благоустройство сельской местности

KIRISH

Mamlakatimiz aholining qariyb yarmi (49 foizi) qishloq joylarda istiqomat qiladi. Bugungi kunda olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlarning maqsadi va hududlar infratuzilmasini yaxshilash, aholining turmush tarzini yaxshilash va barchaga birdek yaxshi sharoit yaratishga qaratilgan. O‘zbekiston Respublikasi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 martdagi «Obod qishloq» dasturi to‘g‘ri-sida»gi PF-5386-son Farmoni¹⁶⁵ da belgilangan vazifalar ayni shu maqsadlarni o‘zida mujassam etgan. Obodlik ko‘ngildan boshlanadi. Shu bois ham xalqimiz azal-azaldan o‘zi yashab turgan yerini obod qilishga, saramjon-sarishta qilishga urinadi. Ana shunday xayrli va savobli ishlar qishloq joylarimizda ham kuzatilmoqda. 166Jumladan, har bir mahallada teplisalar tashkil qilish,

¹⁶⁵ <https://lex.uz/docs/-3604659>

¹⁶⁶ “Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali N3 may-iyun , 2018 yil.

parrandachilik, quyonchilik va boshqa sohalarni rivojlantirish borasida e'tiborga molik ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kun davr talabiga asosan zamonaviy texnik va texnologiyalar qishloq xo'jaligi yerlarini obodonlashtirishga tez va samarali yordam beryapti. Zero raqamli iqtisod O'zbekistonda zamonaviy texnikalari bilan kirib keldi. Chunki bu rivojlanish asrida doimo zamonga qarab boriladi. Shu asosda qancha qishloq fermer xo'jaligi, parrandachilik, ishlab chiqarish korxonalari bu texnik-texnologiyalar bilan ishlari tez va samarali olib borilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Olib borilgan tadqiqotlar aholining qishloq joylarida ish bilan bandligini oshirishning samarali ijtimoiy-mexanizmlarini metodologik jihatdan tatbiq etish zarurligi, ahamiyati bu boradagi islohotlarda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlar va diversifikatsiyalash jarayonida aholining ish bilan bandligini boshqarish va turmush farovonligini yaxshilanishi uchun muammolarni tadbiq etishning dolzarbligi, birinchi navbatda, mazkur tushunchaning evolyusion qarashlari va konseptual yondashuvlarini tadqiq qilishni taqozo qiladi.

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida qishloq aholisining ish bilan ta'minlash, yalpi ish o'rinlarini yaratishning nazariy jihatlari G.S.Vechkanov, G.R.Vechkanova, P.E.Shlender, Y.P.Kokin, O'zbekiston Respublikasida qishloq joylarida aholi bandligi K.X.Abdurahmonov, Sh.R. Xolmo'minov, X.Abulqosimov, O.Abdurahmonov, K.Kattayev va R.Ro'zmetov kabi iqtisodchi olimlarning tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

Yuqoridagi olimlarning ilmiy ishlarini tahlil qilish mintaqalar kesimida, ayniqsa O'zbekiston viloyatlari misolida qishloq aholisining ish bilan bandligini tartibga solish masalalari keng yoritilmaganligini ko'rsatdi. Bu esa mazkur maqola mavzusining dolzarbligini anglatadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda iqtisodiy tadqiq etish metodologiyasi, tizimli tahlil, taqqoslash, ekspert baholash, iqtisodiy-statistik kabi iqtisodiy jarayonlarni tadqiq etish usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR:

O'zbekiston Respublikasining rivojlanishi jahon iqtisodiy shakllanishi va shakllanishining o'ziga xos xususiyatlari va tendensiyalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, hozirda dunyoning ko'plab mamlakatlari raqamlashtirish ta'sirida rivojlanmoqda. Raqamli iqtisodiyotda ehtiyojlar oldingi ehtiyojlardan farq qiladi.

Raqamli iqtisodiyot texnologik taraqqiyot natijasida yaratilgan har qanday murakkab ijtimoiy hodisa sifatida bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega:

- Raqamli iqtisodiyot –bu raqamli hisob tizimiga o'tish;
- Raqamlashtirish juda zich va tizimli yoki tartibsiz bo'lishi mumkin, kutilmaganda ko'p sonli ishchilarni bo'shatadi;
- Raqamlashtirish kompaniyalar yoki davlat arboblari qarorlar qabul qilish uchun ko'p sonli manbalardan olib, ishlarning holati(kompaniya yoki milliy iqtisodiyot) to'g'risida eng to'liq va obyektiv ma'lumotlarni taqdim etadi.

Iqtisodiy jarayonlar tartibga solinishi kerak bo'lgan barcha darajadagi rahbarlar juda aqlli odamlar bo'lishi kerak. Mashhur olim P.Shchedrovitskiyning nuqtai nazari bu o'rinda juda adolatli bo'lib u quyidagi fikrni ilgari surgandi, «Turli jarayonlarni raqamlashtirish va raqamli egizaklar, deb ataladigan narsalarni yaratish orqali biz ilgari qila olmagan narsalarni tezda taqqoslash va solishtirish imkoniyatiga ega bo'lamiz: masalan, samaradorlik loyihasini yoki materialdan foydalanishdan foyda olish.

2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini «Ilm-, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili» da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalarga muvofiq hamda iqtisodiyot tarmoqlari va davlat boshqaruvi tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish va

telekommunikasiya tarmoqlarini kengaytirish orqali respublika iqtisodiyotining raqobatbardoshligini yanada oshirish maqsadida¹⁶⁷:

1. Quyidagi raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni yanada rivojlantirishning qo‘shimcha vazifalari etib belgilansin:

2023-yilga kelib raqamli iqtisodiyotning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini 2 barobarga ko‘paytirishni nazarga tutgan holda, shu jumladan qishloq joylarda ishlab chiqarishni boshqarishda¹⁶⁸ axborot tizimlari kompleksini joriy qilish, aholini ish bilan ta‘minlash, moliyaviy-xo‘jalik faoliyatda hisobot yuritishda dasturiy mahsulotlardan keng foydalanish, shuningdek, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish orqali uni jadal shakllantirish;

2020–2021-yillarda barcha sog‘liqni saqlash muassasalari, qishloq joylarda maktablar va maktabgacha ta‘lim tashkilotlarini, shuningdek, qishloqlar va aholi yashaydigan mahallalarni yuqori tezlikdagi internet tarmog‘iga ulash va ularning turmush farovonligini yaxshilash, hamda aloqa xizmatlari sifatini oshirishni ko‘zda tutgan holda mamlakatning raqamli infratuzilmasini to‘liq modernizatsiya qilish va zamonaviy telekommunikasiya xizmatlaridan barcha hududlardan foydalanish imkoniyatini ta‘minlash:

2022-yilga qadar elektron davlat xizmatlari ulushini 60 foizgacha yetkazishni nazarga tutgan holda davlat axborot tizimlari va resurslarini yaratish hamda integrasiya qilish, davlat ma‘lumotlar bazalaridagi axborotlarni unifikatsiya qilish, shuningdek, davlat xizmatlarini ko‘rsatish tartibotlarini optimallashtirish va tartibga solish orqali elektron hukumat tizimini rivojlantirish:

Dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarish va texnologik maydonchalar yaratish orqali «Raqamli tadbirkorlik»ni rivojlantirish, 2023-yilga kelib ushbu sohadagi xizmatlar 3 barobarga oshirish va ularning eksportini 100 million dollarga yetkazish va qishloq aholisini ish bilan ta‘minlash:

Ta‘lim tizimining barcha bosqichlarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va zamonaviy iqtisodiyot uchun zarur bo‘lgan raqamli bilimlarning darajasini oshirish, ta‘lim infratuzilmasini takomillashtirish, shuningdek, «besh tashabbus» loyihasini amalgam oshirish doirasida 2022-yilga qadar respublikaning barcha qishloq hududlarida raqamli bilimlarni o‘qitish markazlarini ochish,

ish bilan bandlik kompleks ijtimoiy siyosatning ajralmas qismi bo‘lib, mehnat sohasidagi insonlarning ehtiyojlariga qaratilganligi bilan belgilanadi va aholi daromadlarini oshirishning asosiy elementi hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasining «Aholini ish bilan ta‘minlash to‘g‘risida»gi qonunning 2-moddasiga asosan ish bilan ta‘minlash – fuqarolarning qonun hujjatlariga zid kelmaydigan, o‘z shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog‘liq bo‘lgan, ularga ish haqi (mehnat daromadi) keltiradigan faoliyatdir.

Ko‘pchilik ilmiy adabiyotlarda esa ish bilan bandlik ijtimoiy-iqtisodiy kateqoriya sifatida aks ettiriladi. Masalan, G S Vechkanov va G.R Vechkanovlar qishloq joylarda ish bilan bandlikni ishlab chiqarish usuliga ko‘ra insonlarning ish joyi bilan ta‘minlanishi va xo‘jalik faoliyatidagi ishtiroki natijasidagi munosabatlar tizimi, deb tavsiflaydi. Mazkur fikrni «mehnat iqtisodiyoti» darsligining muallifi P E Shlender va Y P Kokin ham qo‘llab-quvvatlab, ular ish bilan bandlikka insonlarning ish joyi bilan ta‘minlanishi va xo‘jalik faoliyatidagi ishtirokiga oid iqtisodiy munosabatlar yig‘indisi, deb ta‘rif bergan.

O‘zbekiston iqtisodchi olimlari tomonidan ham «Qishloq joylarida ish bilan bandlik» tusshunchasining mazmun-mohiyatini yoritishga nisbatan yondashuvlar mavjud. Masalan, K.X.Abdurahmonovning fikricha, ish bilan bandlik-fuqarolarning qonun hujjatlariga zid kelmaydigan o‘z shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog‘liq, ularga ish haqi yoki mehnat daromadi keltiradigan faoliyatdir.

¹⁶⁷ “Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali №6 noyabr-dekabr, 2017 yil

¹⁶⁸ www.iqtisodiyot.uz Shoyusupova N. I TDIUdosenti, i.f.n

Iqtisodchi olim Sh.R.Xolmo‘minov o‘z milliy ishlanmalarida aholining oqilona ish bilan bandligi masalalariga alohida to‘xtalib, aholining oqilona bandligi ishchi kuchiga talab va taklif o‘rtasidagi bozor muvozanatiga erishishni bildiradi. Bunday holda ishsizlikning mumkin (tabiiy) darajasi vujudga keladi, deb ta’rif bergan.

Ish bilan bandlikka mahalliy iqtisodchi olimlar D.Raximova, X.Abdulqosimov, O.Absurahmonov, K.Kattayev va R.Ro‘zmetovlar tomonidan berilgan ta’rif bir muncha kengroq bo‘lib, ushbu munosabatlarning maqsadligini, predmetini aniqlashtiradi. Ularning fikriga ko‘ra, bandlik iqtisodiy kategoria sifatida kishilarning shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish, daromad olishga bo‘lgan shaxsiy manfaatlarini ro‘yobga chiqarish maqsadida mehnatga layoqatli qishloq aholini mehnat faoliyati bilan shug‘ullanish joylari, ya’ni ish o‘rinlari bilan ta’minlanishi yuzasidan bo‘ladigan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni ifodalaydi.

Mamlakatimizda qishloq aholi bandligini ta’minlash ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning ustuvor yo‘nalishlaridan biri, xalq turmush darajasi va sifatini yuksaltirishning muhim sharti sifatida belgilangan.

Binobarin, yurtimizda har yili milliy raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, hududiy kesimlarda mehnat resurslaridan yanada to‘liq va oqilona foydalanish, aholining ijtimoiy muhofazasini ta’minlashga qaratilgan tegishli dasturlar qabul qilinmoqda.

Viloyat aholisi sonining o‘rtacha yillik o‘sish sur‘ati respublika o‘rtacha ko‘rsatkichidan yuqori. Agar O‘zbekiston aholisi soni o‘rtacha yiliga 1,8 foizdan ko‘payotgan bo‘lsa, viloyatda bu ko‘rsatkich 2,2 foizni tashkil qilmoqda.

1-jadval

**O‘zbekiston Respublikasi hududlari doimiy qishloq aholisining ulushi,
%(2022-yil yanvar holatida)¹⁶⁹**

N	Viloyatlar	Foizda %
1	Toshkent shahri	8%
2	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	6%
3	Andijon	9%
4	Buxoro	6%
5	Jizzax	4%
6	Qashqadaryo	10%
7	Navoiy	3%
8	Namangan	3%
9	Samarqand	8%
10	Surxandaryo	8%
11	Sirdaryo	2%
12	Toshkent viloyati	9%
13	Farg‘ona	11%
14	Xorazm	5%

Shuningdek, tumanlar bo‘yicha qishloq aholi va mehnat resurslarining notekis joylashuvi va mehnat bozoridagi talabni (bandlar va yaratilgan yangi bo‘sh ish o‘rinlari yig‘indisini) taqqoslab, ish haqiga ta’sir ko‘rsatadigan boshqa omillarni ta’siri o‘zgarmas bo‘lgan sharoitda, viloyat shahar va tumanlari mehnat bozoridagi muvozanat baho (o‘rtacha ish haqi) turlicha bo‘lishini asoslash mumkin.

Tahlillar ish bilan bandlar tarkibida raqamli iqtisodiyotning norasmiy sektorida qishloq xo‘jaligida ish bilan bandlar soni yuqori sur‘atda ortayotganligini ko‘rsatadi. Ya’ni 2022-yilga 2017-

¹⁶⁹ Manba: O‘zbekiston davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari.

yilga nisbatan rasmiy sektorda bandlar 10,7 foizga ortgan bo'lsa, bu davrda norasmiy sektorda bandlar soni 21,2 foizga o'sgan.

Buxoro viloyatida ishsizlik darajasi 5,4 foizni tashkil etadi. Bu respublikada o'rtacha ko'rsatkichlardan yuqori(5,2%).

Viloyatlarda qishloq joylarda 14 ta bandlikka ko'maklashish markazlari faoliyat ko'rsatadi. Tahlillar va markazlarga ish qidirib murojaat qilayotgan fuqarolar sonining yil sayin kamayib ketayotganligini ko'rsatmoqda(1-jadval).

1-jadval

Buxoro viloyatida mehnat bozorining asosiy ko'rsatkichlari, kishi

Ko'rsatkichlar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021-yilga 2015yilga nisbatan % da
Iqtisodiy faol aholi soni	1030969	1059960	1094982	1130649	1172512	1209989	1247030	1261859	122,4
Band aholi soni	971652	1003744	1036663	1072361	1108547	1143931	1180901	1193303	122,8
Raqamli iqtisodiyotning rasmiy sektorida bandlar soni	564779	608946	642620	632524	637821	627040	623306	624980	110,7
Raqamli iqtisodiyotning norasmiy sektorida bandlar soni	385627	368781	365258	410339	371518	416828	459293	467458	121,2
Ishsizlar soni	59316	56214	58318	58289	63970	66059	66127	68556	115,6
Ishsizlik darajasi %	5,8	5,3	5,3	5,2	5,5	5,5	5,3	5,4	-

170Bugungi kun zamon talablaridan kelib chiqib, qishloq joylarda barcha sohalarni rivojlantirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2017-2018-yillarda O'zbekiston Respublikasida qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish dasturi to'g'risida»gi hamda «2017–2019-yillarda qishloq joylarda xizmat ko'rsatish va servis sohasini jadal rivojlantirish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarorlari qabul qilindi.

Xizmatlar ko'rsatish va raqamli iqtisod yo'nalishida servis sohasini rivojlantirish maqsadida amalga oshirilayotgan dasturlar va chora-tadbirlar natijasida sohaning YAIMdagi ulushi sezilarli darajada o'sdi. Ushbu ko'rsatkich 2020-yilda 50,5% tashkil etgan bo'lsa bugungi kunda 54,5% ni tashkil etishi kutilmoqda. Sohada ish bilan band bo'lganlar bugungi kunda jami qishloq band

aholining 50% dan ortig'ini tashkil qiladi. Bugungi kunda faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlarining 80,4 mingtasini yoki 81%i aynan xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yuritmoqda. Respublika bo'yicha sohada faoliyat yuritayotgan 2 mingdan ortiq korxonalar dastur doirasida belgilangan imtiyozlardan foydalanmoqda. Dasturlarni amalga oshirish hisobiga jami xizmatlar hajmi 1,7 barobar, aholi jon boshiga xizmatlar esa 1,6 barobar oshgan.

Sohada rivojlanishning asosiy yuqori sur'atlari moliya, qurilish, sog'liqni saqlash, aloqa va axborotlashtirish, kompyuterda dasturlash, qishloq xo'jaligi texnikalarida texnik ko'rsatish va ta'mirlash hamda maishiy xizmatlarda kuzatiladi va bular hammasi yangi raqamli iqtisod zamonaviy komplekslariga taqaladi.

Bundan tashqari, qishloq joylarda hamda namunaviy loyihalar asosida qurilgan uy-joylar massivlarida xizmatlar va servis sohasini rivojlantirish yuzasidan 2017–2019-yillar mobaynida qariyb 22 mingdan ortiq loyihalar ishga tushurildi. Yangi texnikalar bilan zamonaviy imoratlar chet davlatdan qolishmaydigan binolar qurildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 26-yanvardagi PQ-1046 sonli qarori bilan tasdiqlangan «Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili» davlat dasturida belgilangan barcha chora-tadbirlarni amalga bajarilishi, aholi daromadlarining oshishi va turmush darajasining ko'tarilishi, qishloqlarda ijtimoiy infratuzilmani yanada rivojlantirish, zamonaviy infratuzilma shaxobchalarini tashkil etish, yangi ish o'rinlarini barpo etish, xizmat ko'rsatish va servis sohasini, ta'lim tizimini, aholining tibbiy madaniyatini yanada rivojlantirishga yo'l ochib bermoqda.

Qishloq joylarida xizmatlar sohasini va servisini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan qator qarorlarda (2019-yil 20 yanvardagi N =PQ-1041-sonli, 26-yanvardagi N =PQ-1046-sonli, 28-yanvardagi N =PQ-1050-sonli, 17-martdagi N =PQ-1073-sonli) belgilangan topshiriqlarning bajarilishini ta'minlash maqsadida Iqtisodiyot vazirligi tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyat hokimliklari bilan birgalikda 2019-yilda mo'ljallangan xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirish hududiy dastirida o'zgarishlar kiritildi, qishloq joylarda xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha vazifalar qabul qilindi, qishloqlardagi tadbirkorlarga qulay shart-sharoitlar yaratish, shahar bilan qishloq o'rtasidagi tafovutlarni qisqartirish chora-tadbirlari ishlab chiqildi.

Qishloqlarda infratuzilmalarning tashkil etilishi natijasida qishloq aholisiga zamonaviy raqamlashtirish va sifatli xizmatlar ko'rsatilmoqda hamda joriy yilning oxiriga qadar faqat shu sohaning o'zida 140 mingdan ortiq ish o'rinlari tashkil etilishi mo'ljallangan.

Respublikaning qishloq hududlarida infratuzilmalarni rivojlantirishga katta ahamiyat berilmoqda. Yilning o'tgan davrida qishloq joylarida prognoz bo'yicha 752 ta xizmat ko'rsatish shaxobchalari tashkil etilishi belgilangan bo'lib, amalga 1561 ta shaxobchalar tashkil etildi, shu jumladan 501 ta chakana savdo do'konlari, 114 ta umumiy ovqatlanish shaxobchalari, 4 ta «Guzar», 132 ta kiyim tikish, 112 ta poyafzal ta'mirlash ustaxonalari, 175 ta sartaroshxonalar, 50 ta suratxonalar, 19 ta hammom va 454 ta murakkab turdagi texnika jihozlarini ta'mirlash ustaxonalari va boshqa xizmat ko'rsatish ustaxonalari tashkil etildi. Bu shaxobchalarni tashkil etishga Mikroreditbank tomonidan yanvar-aprel oylarida 3,6 mlrd so'm, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi qoshidagi «bandlik» jamg'armasidan 1 mlrd so'mga yaqin imtiyozli kredit mablag'lari ajratilgan.

Amalga oshirilgan ishlar natijasida 2019-yilning yanvar-aprel oylarida sohada jami 81 mingta, shu jumladan qishloq joylarda 58,7 mingta yangi ish o'rinlari tashkil etildi.

Davlatimiz rahbarining 2021-yil 3-dekabrda «mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida»gi Farmoni o'z vaqtida qabul qilingani bilan ahamiyatlidir.

Aholining farovon va qulay sharoitda hayot kechirishlari uchun xizmatlar sohasida bir qator qulayliklar ta'minlab berilmoqda. Natijada mamlakatimizning qishloq joylarida servis infratuzilmasining rivojlanishi evaziga qishloq aholisining yashash tarzi shahar aholisining yashash tarziga yaqinlashmoqda. Qishloqlarda joriy yil davomida jami 72 ta telefon stansiyalari ta'mirlanadi.

Qishloq joylarda ko'rsatilgan aloqa, pochta va axborotlashtirish xizmatlar hajmining umumiy hajmdagi ulushi 1,6% ga oshdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda qishloq aholisining ish bilan bandligini tartibga solish uchun barcha hatti-harakatlar olib borilmoqda. Yuqorida aytib o'tilganidek qishloq aholisining ishsizlik miqdori ozchilikni tashkil etadi. Bugungi kunda raqamlashtirigan zamonaviy davrda yashar ekanmiz aholi soni yangi ish o'rinlari bilan ta'minlanmoqda. Hozirgi kunda qishloq joylarida qurilayotgan zamonaviy imoratlar va binolar shahar binolaridan qolishmaydi, zero hammasi yangi raqamli iqtisodning zamonaviy texnikalari asosida tez va sifatli qurilmoqda. Shu bilan bir qatorda qishloq joylarda olib borilayotgan ishlab chiqarish korxonalarini shahar korxonalarini bilan qayta ishlash va saqlash va innovasion va texnologik aloqalarni yo'lada qo'yish orqali qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni rivojlantirish lozim.

Qishloq aholisini ish bilan ta'minlashning hozirgi kundagi va yaqin istiqbolidagi eng muhim yo'nalishi-qishloq xo'jaligida band bo'lgan mehnatga layoqatli aholini qayta taqsimlash, ulardagi ortiqcha ishchi kuchini iqtisodiyotning boshqa tarmoq hamda sohasiga safarbarligini oshirishdir. Buning uchun qishloq joylarda zamonaviy ko'p ishlab chiqarish korxonalarini yo'lga qo'yish va yangi texnika bilan ishlashi uchun malakali kadrlarni o'qitishi, ularni yaxshi kadr bo'lib chiqishiga yordamlashishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qishloq obodligi. Zamaxshariy.uz. <https://zamaxshariy.uz>
2. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar» ilmiy elektron jurnali, N3, may-iyun, 2018-yil.
3. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar» ilmiy elektron jurnali, N6, noyabr-dekabr, 2017-yil.
4. Shoyusupova N. I., TDIU dosenti, i.f.n. «Экономика и сотсиум», N=12(91)-1, 2021-yil. www.iqtisodiyot.uz, www.iupr.ru
5. O'zbekiston Respublikasining «Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida»gi Qonuni. www.lex.uz
6. Veçkanov G.S., Veçkanova G.R. «Sovremennaya ekonomicheskaya entsiklopediya.» SPb: Izdatelstvo «lan'», 2002. – 880 b.
7. Abdurahmonov K.X. «mehnat iqtisodiyoti.» Darslik. – T.: MEHNAT, 2009. – 223 b.
8. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil 22-aprel kuni «Hududlarda xizmat ko'rsatish sohasini yo'nalishlarini rivojlantirish masalalari bo'yicha» videoselektor yig'ilishida so'zlagan nutqi. Kun.uz, 22.04.2021.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>